

“Rassomning rassomlik mahorati”

Adhamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tasviriy sa'at va muhandislik grafikasi
yonalishi 2 bosqich talabasi

Annotatsiya

Ba'zi o'rganuvchilar ishning alohida bosqichlarini tahlil qilib, rasm ustida ishlashning unchalik to'g'ri bo'lmagan uslubiyotini “ixtiro” qiladilar. Ishning bitta bosqichini bajarib (chiziqli-konstruktiv tasvirini), undan keyin bu ishga qaytmaydilar va rasimga hech qanday tuzatish kiritmaydilarva ushbu kamchiliklarni bartaraf etish borasida ushbu maqoladan joy olgan.

Kalit so'zlar: Professional rassomning mahorati, O'quv akademik rasm chizish, “Rangtasvir haqida kitob”.

Professional rassomning mahorati - uning rasmni yengil va erkin chizib ifoda eta olishidadir. Bunga muntazam ravishda, aniq maqsadni ko'zlab faol ijod qilish orqali erishish mumkin. Tasvirlashning dastlabki bosqichlarida iloji boricha kam vaqt sarflab rasm chiza bilish mahoratdan dalolat beradi. Shuning uchun akademik mashg'ulotlarda tasvirlashga ko'p vaqt sarflayotgan bo'lsangiz, u holda uyda yoki rasm chizish bo'yicha qo'shimcha mustaqil dars soatlarida maxsus mashqlar bajarib turishingiz shart.

O'quv akademik rasm chizish jarayoni professional mahoratning mustahkam poydevorini qurish va pedagog-rassomni tarbiyalashda muhim bosqich hisoblanadi. Shu munosabat bilan yosh rassomning diqqat-e'tiborini yana bir narsaga qaratish zarur. Ba'zi talabalar ishning alohida bosqichlarini tahlil qilib,

rasm ustida ishlashning unchalik to'g'ri bo'lmagan uslubiyotini "ixtiro" qiladilar. Ishning bitta bosqichini bajarib (chiziqli-konstruktiv tasvirini), undan keyin bu ishga qaytmaydilar va rasmga hech qanday tuzatish kiritmaydilar. Vaholanki, tasvirlashning butun davomli jarayoni tikomillashib borgan sari rasm aniq ifoda kasb eta borishi kerak. Mana shuning uchun ham biz dastlabki bosqichlarda rasmni yengilgina, qalamni qog'ozga salgina tekizib chizishni tavsiya etamiz.

Shaklni batafsil, barcha maydachuydalarigacha ishlab, poyoniga yetkazish. Ishning bu bosqichida katta shaklni asta-sekin bo'laklar bilan uyg'unlashtirish jarayoni kechadi. Rasm chizuvchi katta shakl tahlilidan kichik shakllar tahliliga o'tadi (umumiy shakl ko'rinishiga moslab). Bitta bo'lakning o'rni va kattaligini aniqlay borib, uni boshqasi bilan uyg'unlashtirish kerak. Masalan, burun rasmini chizayotganda uning ko'z yoshi qopchig'i, jag' suyaklari, quloqlar, lablar burchaklariga nisbatan qanday joylashayotganligini nazardan o'tkazib borish kerak.

Talaba quyidagi qoidaga qat'iy rioya qilishi, ya'ni: bo'laklar rasmini chizayotganda ular boshqalari bilan. umuman, katta shakl bilan qanday uyg'unlashayotganligini doimo tekshirib borishi lozim. Shaklni tus orqali modellashtirishda zarur bo'lgan yerlarda reflekslar uchun qog'ozda oq joy qoldirmang. Avval soyaning oddiy vositalari-yorug'lik, yarim soya, soya yordamida shakl hajmini chiqaring, shundan keyingina refleksga e'tiborni qarating, uni o'rab turgan yuzalar tusiga kuch bering, hech qachon to'liq tus berishga shoshilmang - uni qalamni qog'ozga bosmasdan, asta-sekin yuzaga chiqaring.

Ma'lumki, boshlovchi rassomlar peshona, yonoqlar, dahan shakllarini modellashtirishda katta qiyinchilikka duch keladilar.

Yorug'likdan-yarim soyaga va soyaga tus berib, bir tekis o'tishda talaba chegaralarning o'rnini aniq ko'ra olmaydi va ko'rinayotgan hamma narsalami passiv tarzda ko'chira boshlaydi. U bosh shaklining umumiy xususiyati haqida o'ylamaydi ham. Natijada katta shakl bo'laklarga bo'lina boshlaydi, yaxlitlik yo'qoladi. Boshning to'rtidan uch qismi burilishini tasvirlashda uzoqdagi yonoq cheti aniq chiziladi. Boshning old qismi simmetrik tarzda qurilishini hisobga olgan holda, profil chizig'ini (xuddi ko'zgudagi aks kabi) uzoqdagi yonoq rasmining bizga qaratilgan yuzasiga o'kazish mumkin.

Agar tomoshabinga qaratilgan yonoq yuzasi yoritilgan bo'lsa, u holda ushbu chiziq chegarasi bo'ylab eng yoritilgan qismi joylashadi, u shu'lalanishi ham mumkin, agar bizga qaratilgan yonoq yuzasi (bizning misolimizda) soya ostida bo'lsa, uholda bu chiziq nur va yarim soya o'rtasida chegara bo'lib xizmat qiladi. Peshona va dahanni tus bilan shakllantirishda ham ana shunday yo'l tutiladi. Ko'z shaklini modellashtirishda shuni yodda tutish kerakki, u, asosan, sharsimon shakl bo'lib, ko'z kosasi ichida joylashadi. Shuning uchun ham ko'z qovoqlarini chizayotganda yuqori qovoqning pastki cheti ga (ichkarisiga) diqqat bilan qarang: qovoqning yuqori chetini ko'z olmasidan tashqari, yana ko'z yoshi qopchigM ham qoplagan. Agar biz ko'z shaklini vertikal yuza bilan kesadigan bo'lsak, u holda kesma izi ana shu shaklning plastik - tuzilishini, ya'ni uning uch olchamliligini yaqqol ifoda etadi. Bundan tashqari, qovoq qalinligining qisqarishiga ham e'tibor qaratish zarur. Bu haqda bosh shakli detallarining rasmini chizish bobida alohida to'xtalib o'tilgan.

Tasviriy san'atda shakl bo'laklarini batafsil ishlash nafaqat tasvirning to'g'ri chiqishini, balki uning ifodali bo'lishini ham nazarda tutadi. Talaba shakl hajmidan tashqari yuza fakturasini ham oydinlashtirishga erishsa, tasvirning ifodaliligi

yanada oshadi. Gips bosh shaklini tasvirlashda talaba - yosh rassomlar, odatda, rasmni juda qoraytirib yuboradilar.

Bosh shaklining ayrim detallarini soyada ishlashda ular qalamni qog'ozga qattiqbosadilar, natijada gips xususiyatini ochib bera olmaydilar. Bunday hollarda buyuk rassom va pedagog A.Deyneka (u bilan birga ishlagan o'qituvchi larning xotiralariga qaraganda) o'z talabalariga gips bosh yonida qora sochli va oftobda toblangan tirik inson turibdi, deb tasavvur qilish zarurligi haqida gapirgan. Ana shu ikki boshni siz qog'ozda tasvirlashingiz kerak. Agar siz gipsdagi soyalarda qalamni bosib chizishga berilib ketgan bo'lsangiz, endi siz qanday vositalar bilan qora sochlar tusini ochib bera olasiz? Axir, siz bu yerda oq gips shaklini chizayapsiz. Sizda esa cho'yan quyma hosil bo'lib qoldi. Shuning uchun ham qalamni qog'oz yuzasiga qattiq bosmaslik haqida takror va takror aytib o'tish joizdir. Rasm chizish uchun 3,4, 5-raqamli yumshoq qalamlardan foydalaning. Bu o'z qo'lingizni mashq qildirib, uni qalamni boshqarishga o'rgatishda, albatta, qo'l keladi. Rassom o'z mehnat qurollari bilan ishlash ko'nikmasini egallashi kerak. U qalam bilan ishlaganda, kamon tortayotgan g'ijjakchi kabi, o'z qurolini mohirona ishlata bilishi lozim. Kamonchi kerak yerda kamonini juda nozik tarzda, ohang maromiga mos, tortarga yengilgina tekkizgan holda tortadi. Rassom ham xuddi shunday. U qalamni o'ynata bilishi. kerak yerda qattiqroq bosib, kerak yerda qog'oz ustida yengil, nozik harakatlar qiidira bilishi lozim.

Rasm ustida ishlash natijalariga yakun yasash. Qalamtasvir ustida ishlashning so'nggi bosqichida, eng avvalo, rasmning umumiy holatini tekshirib olish kerak (detallami umumiy shaklga bo'ysundirish. rasmni tushlash, to'q-ochlik nisbatlarini aniqlash, shu'la bilan yorug'lik, refleks bilan yarim soyani taqqoslash). Tasvirlangan narsaning ba'zi bo'laklari umumiy ko'rinishdan ajralib, turtib chiqib

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

turishi kerak emas. Shundan so‘ng hamma narsa o‘z o‘rnida yoki o‘rinda emasligini aniqlang.

Shaklni har taraflama ishlashda siz rasmni joyidan siljitib yuborgan bo‘lishingiz mumkin. Xatolarni ko‘rish oson bo‘lishi uchun rasmni uzoqroq masofaga qo‘yib, unga yaxshilab qarang. Leonardo da Vinchi o‘zining “Rangtasvir haqida kitob” asarida quyidagicha maslahat bergan edi: Biz shuni aniq bilamizki, xatolar o‘z asaringdan ko‘ra begona kishilar asarida tezroq ko‘zga tashlanadi va ko‘pincha sen o‘zgalarning kichkinagina xatosini ko‘rasan, o‘zingning katta xatongni ko‘rmaysan. Shuni ta‘kidlaymanki, rasm chizayotganingda senda kata ko‘zga bo‘lishi kerak va sen unda o‘z asaringni tez-tez ko‘rib turishing lozim. Tayyor, ko‘zga tashlanib turgan narsa esa, aksincha, boshqa usta qo‘li bilan bajarilgandek tuyulaveradi senga. Shunda sen dastlabki holatga qaraganda o‘z xatolaring ustida yaxshiroq mulohaza yurita boshlaysan. Shuningdek, o‘rindan turib, biror-bir boshqa ish bilan mashg‘ul bo‘lib qaytish ham yaxshi. Chunki asaring tepasiga yana qaytganingda, u haqda yaxshiroq mulohaza yuritasan, agar sen doimo uning qarshisida o‘tirsang, qattiq aldanib qolasan. Shuningdek, undan uzoqlashish ham yaxshi, chunki shunday qilinganda asar kichikroq ko‘rinadi, bir nazar bilan butun asar hajmini osonroq ko‘rasan.

Akademik mashg‘ulotlarda kasbiy bilim va malaka egallar ekan, oliy va o‘rta badiiy bilim yurti talabasi o‘z ijodiy faoliyatini doimiy ravishda faollashtirib, badiiy didini rivojlantirib borishi kerak. Bunga obrazli ko‘rish, obrazli fikrlash, muntazam shug‘ullanish va buyuk ustalar asarlarini o‘rganish orqali erishish mumkin. Bosh rasmini chizishda uning old qismi rassomni ko‘proq jalb qiladi.

Ko‘zlar, burun, lablar va quloqlar shaklini diqqat bilan ishlash talab etiladi. Lekin bu shakllarni detallashtirish, batafsillashtirish jarayoni shakl tuzishning ma‘lum

qonuniyatlariga bo'ysunishi kerak. Yuqorida bayon etilgan fikrlardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash kerakki, oliy ta'lim talabalari tasviriy faoliyat bilan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishlari lozim. Buyuk rassomlarning ishlarini ko'rib tahlil etish, shuningdek, ulardan ko'plab nusxalar olish ko'zlangan maqsadga erishishda kata ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

Pattern. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Б.Бойметов, Ў.Нуртаев Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш (ўқув қўлланма) Тошкент-«Iqtisod-moliya»2007

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Tolipov N, Abdirasilov S, Oripova N Rangtasvir O'quv qo'llanma Toshkent.
O'zbekiston-2006

Кирцер Ю.М Рисунок и живопись. учебное пособие Москва "Высшая
школа"-2005.